

Homokbálványosi postatörténeti elemzések III. (Szabálytalanul megportózott katonai és csendőri levelek)

dr. Gaudényi Tivadar, Újvidék (Szerbia)

Kivonat

A vizsgálat tárgyát a korábbi publikációkban megtalálható, 1919. novembere és 1920. januárja között Homokbálványosra küldött katonai és csendőri küldemények képezték. Ezek a niši, prilipi, cetinjei és a szarajevói küldemények. A homokbálványosi portóztatásuk indokolatlan, szabálytalan és rendszerszintű volt. Emellett, a Szarajevóban 1919. december 23-án feladott levél Homokbálványoson 1920. január 4-én (vasárnap) lett megportózva (amikor a posta nem dolgozott), ami egy olyan forgatókönyvre is utalhat, hogy a portóbélyegek felragasztása és lebélyegzése a kézbesítés után történhetett azért, hogy az adott tárgyak később a bélyegpiacon magasabb árat képviseljenek. Ezt az időszakot a homokbálványosi portó provizóriumok második időszakaként írhatjuk le, amely a felhasználásuk utolsó három 3 hónapjára vonatkozik, és ekkor kerülhettek a küldeményekre a hivatalosan el nem fogadott számjegyekkel ellátott felülnyomatú homokbálványosi bélyegek is.

Kulcsszavak: Homokbálványos, Bavanište, katonai levelek, szabálytalan portózás, portó provizórium, 1919, 1920

Bevezető

Az eddig megjelent tanulmányok egyszer sem tértek ki a szabálytalanul megportózott, Homokbálványosra címzett katonai és csendőri levelek kérdéskörére. Jelen cikkemben a filatéliai szakirodalomban már megjelent küldemények elemzését mutatom be, ezért egyes ábrák sajnos gyenge minőségűek. A vizsgálataim tárgyai a következő cikkekben kerültek korábban bemutatásra: Etre (1978a, 1978b), Kobelbauer (2012), Nagy (2016), Bodnár (2022). Elemzésemben most csak a fenti cikkekben már megjelentetett objektumokat érintem, azonban fontos megemlíteni, hogy a Homokbálványosra címzett, ismert katonai küldemények száma nagyobb, mint a tanulmányban bemutatott darabok száma. Az írásom célja, hogy bemutassam azt, hogy a homokbálványosi postahivatal személyzete valószínűleg visszaélt a helyzetével, és minden jel arra utal, hogy a szabályokkal ellentétben a katonai leveleket is megportózta.

Dél-magyarországi történelmi háttér

Bizonyos alapvető történelmi ismeretek nélkül nem lehet eligazodni az I. világháború 1918-as tűzszünete, és a békeszerződés 1921-es életbelépése közötti időszak tekintetében, emiatt jelen írásomban külön kitérek a történelmi háttérre. Az I. világháborút a Központi Hatalmak, köztük az Osztrák-Magyar Monarchia, elvesztették. A Monarchia 1918. őszén fegyverszünetet kért, ennek aláírására 1918. november 3-án került sor Padovában. Egyrészt a fegyverszünet aláírását megelőzően, 1918. október 30-án Horvátország (Szlavóniával) kivált a Monarchiából, másrészt, még a Monarchia formális fennállása alatt, 1918. november 13-án Belgrádban megtörtént a katonai egyezmény aláírása az Antant (Entente cordiale) és Magyarország között. Ezen egyezmény a magyar területek vonatkozásában különböző demarkációs vonalakat ill. megszállási övezeteket írt elő, amelyek azonban messzemenően eltértek a végül is megszállt területektől (azaz lényegesen kisebbek voltak, mint az elfoglalt területek.) Röviddel a belgrádi megállapodás után, 1918. november 16-án formálisan is megszűnt a Monarchia, és Magyarország e napon (Nép)Köztársasággá alakult.

A Népköztársaság 1919. március 21-én alakult át Tanácsköztársasággá, amelyet azután 1919. augusztus 1-én, az intervenció csapatok katonai győzelmei következtében levertek. Az országot a belgrádi fegyverszüneti egyezményt követően részlegesen megszállták a Felvidéken a csehszlovák, a Délvidéken a szerb haderők. Fiumét olasz csapatok okkupálták. A románok Erdélyt, Partiumot és a Bánságot kezdték el fokozatosan elfoglalni.

A demarkációs vonalak időnként változtak, és ezzel együtt a megszállt területek nagysága is folyamatosan nőtt. A megszállók ellen a Tanácsköztársaság felvette a harcot.

A csehszlovákokat ugyan átmenetileg visszaszorították, de az Antant felhívására kénytelenek voltak visszavonulni, azonban a románoktól vereséget szenvedtek a Tanácsköztársaság csapatai, és ezt követően a román csapatok végül Budapestet (1919. augusztus), sőt, a Dunántúl egy kisebb részét is megszállták.

Ötödik megszállóként a francia expedíciós hadsereg előbb Arad térségében tartózkodott, ahol a szerb és a román megszálló haderők szétválasztása is a feladatukat képezte. A szerb-román véleményeltérések elsősorban a Tiszántúl déli részei (Bánság ill. Bánát) miatt merültek fel. Végül a Tiszántúl déli része e két megszálló hatalom között megosztásra került (pl. a korábban szerbek által ellenőrzött Temesvár román megszállás alá került), a franciák pedig Szegedre tették át a székhelyüket. A franciák által megszállt Szegeden már a Tanácsköztársaság időszakában szerveződni kezdett az ellenforradalmi fehér hadsereg és kormány, sőt, az utóbbi meg is alakult, átmenetileg aradi központtal. A Tanácsköztársaság megszűnése után azonban nem vehették át rögtön a tényleges hatalmat az ország felett.

Közben a szegedi kormánytól függetlenül, az Antant hatalmak által el nem ismert kormányok működtek Budapesten, de csak igen korlátozott hatalommal. A fehér sereg előbb a Duna-Tisza közére, illetve a Dunántúlra vonult be, a románok pedig csak 1919. novemberében ürítették ki Budapestet, ill. vonultak vissza a Tisza vonalára (november 14-16.), lehetővé téve a fehér hadsereg budapesti bevonulását (1919. november 16.)

A tiszántúli területekről pedig csak az ezt követő hónapokban vonultak ki a románok, ekkor vehette át a fehér hadsereg az uralmat, javarészt 1920. elején. A királyság formálisan az 1920. évi I. törvénycikk meghozatalával állt vissza (1920. február). Nagybányai Horthy Miklós altengernagynak, a fehér hadsereg fővezérének kormányzóvá választása pedig (az 1920. évi II. törvénycikkkel) 1920. március 1-jén történt meg.

A fegyverszünet elvezetett a trianoni békediktátum 1920. június 4-én történt aláírásához (amelyet az Országgyűlés csak november 13-án fogadott el, és a következő év júliusában, az 1921. évi XXXIII. törvénycikk hirdetett ki, egyedülálló módon gyászkeretben.)

Ezzel kialakultak az I. világháború utáni új magyar határok, amely belső területeinek megszállása - a szerbek által megszállt baranyai részeket kivéve - megszűnt, a határokon kívüli korábbi megszállt területek pedig külföldre váltak. A baranyai szerb megszállás csak 1921. augusztus 21-én ért véget. Ugyancsak 1921-ben került sor az Ausztriának ítélt burgenlandi területek tényleges átadására is (Gazda, 1987; Radovanović, 2017).

Szerb katonai levelek jelenléte a megszállt magyarországi területeken

Az I. világháború lezáráshoz kapcsolódó, a tűzszünet (1918. november) és a béke (1921. július) életbe lépése közötti időszaknak a megszállt területeket érintő postatörténeti ismerete sokkal nagyobb kihívást jelent, mint a már rendezett körülmények között, a szabályokban iktatott postaforgalomnak az elemzése. A szerb csapatok által megszállt dél-magyarországi területekre vonatkozó postaforgalmi rendeleteket az 1918. november 13-án aláírt belgrádi katonai egyezmény tartalmazta, amely alapján - többek között - a civil postának a megszálló csapatok felügyelete alatt kellett működnie.

A szerb hadsereg esetében a tábori posta nem volt megkülönböztetve a többi katonai postától. Ezért külön szerb tábori postáról nincs értelme értekezni, mivel a szerb katonai postaforgalmat általánosságban a katonai posta alatt értelmezzük. A szerb posta esetében a katonai levelezőlapok (és képeslapok), valamint a 20 gr-ig az első súlycsoportba tartozó katonai levelek fel voltak mentve a postai bérmentesítés alól.

A katonai küldemények esetében nem volt kötelezően előírva az alakulati bélyegző használata, így a bérmentesítés alóli mentességhez elegendő volt az, ha fel volt tüntetve, hogy katona küldi vagy katona által lett feladva ill. egyszerűen oda lett írva, hogy katonai lap (vojnička karta) (1. ábra), vagy csak egyszerűen a katonai lap rövidítése (V. K.) (2. ábra).

Ezt persze elősegítette az is, hogy a katonai postaforgalomban az ott feladott, és az oda címzett közönséges levelek, levelezőlapok, illetve hírlapok, politikai napilapok, a különböző hadsegélyező küldemények, egyesületek küldeményei, stb. mind portómentességet (bérmentességet) élveztek.

A szerb hadsereg által megszállt dél-magyarországi területeken, szintén temesvári keltezéssel, 1919. március 26-án a bánsági (tiszántúli) hadi parancsnokság felhívta a figyelmét, illetve felszólította a postán dolgozó személyzetet arra, hogy a katonai küldemények bérmentesek, és kötelesek az ilyen küldeményekre vigyázni, illetve a legrövidebb időn belül kézbesíteni, elkerülendő a településtől-településig, illetőleg postától-postáig történő felesleges "utaztatásokat" (Arhiv Vojnog instituta).

1. ábra. 1919.08.11-én Szabadkáról Belgrádba küldött, képeslapra írt katonai lap, amely egy szabadkai postai bélyegzővel és cenzúra bélyegzővel lett ellátva. (A szerző szkennelése).

2. ábra. 1919.08.08-án Szabadkáról Belgrádba küldött katonai lap, amely egy képeslapra írt, szabadkai postai- és cenzúra bélyegzővel, valamint belgrádi érkezési bélyegzővel lett ellátva. A bérmentesítés helyén csak a kézzel írt V. K. rövidítés (vojnička karta - katonai lap) található. (A szerző szkennelése).

Niši levél

A niši levél képe a szakirodalomban legelőször Etre (1980) cikkében jelent meg (3a. ábra). Később, ugyanerről a levélről egy jobb minőségű kép is közzé lett téve (3b. ábra) Bodnár (2022) írásában. A niši levél esetében is egyértelműen egy katonai levélről beszélhetünk, függetlenül attól, hogy a boríték nem teljes, és a niši feladó adatait sem tudjuk.

3a. ábra. Az 1920.01.09-én feladott niši levél fekete-fehér képe Etre (1980) cikkéből, amelynek hátlapján az 1920.01.13-i homokbálványosi postai érkeztetési bélyegző is látható. (Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

3b. ábra. A niši levél címoldalának színes képe Bodnár (2022) cikkéből, amelyen a lila színű katonai hivatalos bélyegző sokkal jobban látható. (Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

A levél előlapján pedig egy katonai egységtől származó, lila színű hivatali bélyegző lenyomatrésze is található (3b. ábra részlete), a következő tartalommal:

... PUK / Br _____

eredetiben cirill írással: ... ПУК / Бр _____

3b. ábra részlete

A "PUK" szó szerbül ezredet jelent, amely alapján egyértelmű, hogy egy katonai levélről van szó. Ezek szerint a homokbálványosi portóztatás teljesen indokolatlan, értelmetlen és szabálytalan.

Macedón történelmi háttér

A második Balkán-háborúban (1913.06.29. - 1913.08.10.) Bulgária egyedül harcolt Görögország, az Oszmán Birodalom, Románia, Szerbia és Montenegró ellen. Az 1913. augusztus 10-i bukaresti béke Észak-Macedóniát nagyrészt Szerbiának juttatta, Görögország pedig 51.000 km²-rel gyarapodott, megszerezve a történelmi Macedónia nagy részét, köztük Thesszalonikit, Nyugat-Trákiát, és több égei-tengeri szigetet is. Románia a macedóniai vlachok miatti érdekeltsége fejében, Dobrudzsa déli részéből kapott mintegy 8.000 km²-t Bulgária rovására.

Bulgária csupán a Sztruma-folyó és Sztrumica vidékét tarthatta meg; Szerbia kapta Ohridot és a monasztiri vilajetet. Az 1913-as konstantinápolyi béke további veszteségeket hozott; Bulgáriának le kellett mondania Drinápolyról és Kelet-Trákiáról. Területe így 111.850 km² lett, részben csekély macedóniai gyarapodással és keskeny égei-tengeri kijáratral. Ezzel szemben Szerbia területe 38.700 km²-rel nőtt, így ennek eredményeként csaknem megkétszereződött.

A macedón területek elvesztése fontos szerepet játszott abban, hogy Bulgária az I. világháborúban a Központi Hatalmakhoz csatlakozott. Az Antant Trákia és szerbiai macedón területek felajánlásával próbálta megnyerni Bulgáriát, míg a Monarchia szintén Szerbia rovására ígérkezett. A döntő lépést az 1915. szeptember 6-i titkos szövetségi szerződés hozta, melyben Bulgária vállalta, hogy megtámadja Szerbiát, cserébe egy égei-tengeri kijáratért, Trákiáért és Dobrudzsáért. Ezt követően, 1915. októberében hadat üzent szomszédjának, majd elfoglalta a szerbiai macedón területeket.

Az 1918-as román béke csalódást okozott, mert Dobrudzsát csak részben kapta vissza, ezért politikai válság robbant ki. 1918. őszén francia-szerb erők visszafoglalták Macedónia nagy részét, és Bulgária szeptember 29-én fegyverszünetet kötött. Ferdinánd cárt október 3-án lemondatták.

Az 1919-es neuilly-i béke tovább csökkentette Bulgária területét 103.160 km²-re; a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megkapta a Sztrumica-völgyét, Kelet-Trákia pedig Görögországhoz került. A térségben Albánia is igényt formált bizonyos macedón területekre, és 1924-ben, hosszú vita után Szveti Naum a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került (Hamza, 2001).

Prilipi levelek

A filatéliai szakirodalomban eddig 3 darab prilipi levél került bemutatásra, ezek Etre (1978b, 1980) és Bodnár (2022) írásaiban találhatóak meg. A prilipi (ma: Prilep, Észak-Macedónia) leveleken első látásra látni, hogy prilipi katonai bélyegző van rajtuk. A prilipi szerb katonai bélyegző egy, a balkáni háborúból visszamaradt katonai bélyegzők egyike (Mićović, 2003).

A bélyegző felső részén, a cirill Prilip (eredetiben: ПРИЛИП) szöveg alatt, a fekete felületen bele van vésve a vojna (katonai, eredetiben: ВОЈНА) szó, míg a bélyegző alsó részén, a latin Prilip szó felett pedig bele van vésve a pošta (eredetiben: ПОШТА) szó (4. ábra és 6b ábra). Egyértelmű, hogy katonai bélyegzőről van szó, mivel egy ehhez hasonló Prilip (civil) postai bélyegző is létezett, amely nem tartalmazta a katonai és a posta szavakat, hanem inkább az ún. svájci bélyegzőkre (vagy az ún. penge bélyegzőkre hasonlított), és függőleges vonalakkal volt megvésvé.

4. ábra. A prilipi levél, ahol a bélyegzőn könnyen kiolvashatóak a “ВОЈНА ПОШТА”, azaz a katonai posta szavak. Bodnár (2022) írása alapján. (Képernyőfelvétel: <https://ibk10025.hu>)

4. ábra részlete

6b. ábra részlete

5a. ábra. A Homokbálványosra küldött prilipi levél előoldala Etre (1980) cikkéből.
(Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

5b. ábra. A Homokbálványosra küldött prilipi levél hátoldala Etre (1980) cikkéből.
A hátoldalon kiolvasható, hogy a feladó katona volt. (Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

A már leírtakon túlmenően, a feladó címe is egyértelműen egy katonai alakulat címére utal (5b. ábra):

3 četa 1 divizija 22 Puk, Prilep

(magyarul: 3. század 1. hadosztály 22. ezred, Prilep)

6a. ábra. Prilipi levél Homokbálványosra küldve Etre (1978b) cikkéből, amelynek a hátoldala alapján a feladó katona volt.

6b. ábra. A Homokbálványosra küldött prilipi levél színes előoldala Bodnár (2022) cikkéből (hátoldal nélkül), amely megegyezik a 6a. ábra előoldali képével. (Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

A következő szembetűnő tényező az, hogy mindhárom prilipi levél 1920. január 4-én, azaz vasárnap került feladásra (4., 5a. és 6b. ábrák). Nehezen hihető, hogy egy ilyen kisvárosban a civil posta vasárnap is dolgozott volna, míg a katonai postán nagyjából állandóan volt ügyeletes. Mindhárom bemutatott prilipi levél egyértelműen katonai levél, amelyeket az említett részlet elemek is bizonyítanak. Az érvényes postai szabályoknak megfelelően ezen küldemények portómentességet élveztek, pontosabban portómentességet kellett volna élvezniük. Hogy miért és mikor (kézbesítés előtt, vagy kézbesítést követően) kerültek fel rájuk a portóbélyegek és az ezekre ütött homokbálványosi bélyegzések, ezt nem tudhatjuk. Azonban tény, hogy ezeken a leveleken a homokbálványosi portóztatás teljesen indokolatlan, értelmetlen és szabálytalan is.

Montenegrói történelmi háttér

1918-ban az Antant felszabadította a balkáni területeket, így Montenegrót is, azonban a bevonuló szerb csapatok hamarosan megszállóként kezdtek el viselkedni. I. Miklós montenegrói király vissza akarta szerezni a trónját, de az 1916-os elmenekülése után népszerűségét elvesztette, a pánszláv érzelmek pedig az ellene forduló lakosságot arra készítették, hogy Podgoricában országgyűlést hívnak össze (Jelavich, 2000). A Podgoricai Gyűlés 1918. november 24-29. között, a montenegrói alkotmány megsértésével tartották, és november 26-án kimondták a Petrović-Njegoš dinasztia trónfosztását, valamint a Montenegrói Királyság feltétel nélküli egyesítését Szerbiával.

A gyűlés összehívását több lépés készítette elő, amelyek aláásták Montenegro államiságát. Miklós királyt kizárták az 1917-es Korfui nyilatkozatból, ami erősítette a félelmet Szerbia anektálási szándékáról. Szerbia létrehozta és finanszírozta a Montenegrói Nemzeti Egyesülési Bizottságot, amely az egyesítést propagálta. A versailles-i konferencia engedélyezte a szövetséges megszállást, Franciaország pedig támogatta a szerb hadsereg bevonulását, amely egyrészt katonai közigazgatást vezetett be és kijárási tilalmat rendelt el, másrészt lefegyverezte a montenegróiakat.

A választásokat - alkotmányellenesen - az Egyesülési Bizottság szervezte, miközben megtiltották a montenegrói katonáknak a hazatérést, és megakadályozták a király visszatérését is. A propaganda minden egyesítés-ellenzőt hazaárulónak bélyegzett. A "fehér lista" győzött, amely a Szerbiához való csatlakozást támogatta, szemben a "zöld listával", amely konföderációt szeretett volna. A gyűlés határozatai következtében Montenegro de facto megszűnt, és Szerbia részeként belépett a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba. A megszállás ellen lázadások törtek ki, amelyeket 1925-ig véresen megtoroltak, akkor ugyanis I. Sándor szerb-horvát-szlovén király (aki I. Miklós montenegrói király anyai unokája volt) amnesztiát adott. Ellentmondásos, hogy a Szövetségesek még egy ideig továbbra is elismerték Montenegro függetlenségét; ezért is hívták meg a képviselőit az 1919-es versailles-i konferenciára (Milojević, 2018; Banić, 2022).

Cetinjei lap

A Cetinje-Homokbálványos lap (7. ábra) szintén a hatalmi szerv egyik személye által (feladója egy csendőr hadnagy, szerbül: žandarski poručnik, eredetiben cirill írással, rövidítve: жанд. поручник) került feladásra, így a postai bérmentesítés alól felszabadított küldeményként kellett volna kezelni.

Így ebben az esetben is, a homokbálványosi portóztatás szintén teljesen indokolatlan, értelmetlen és szabálytalan. Ezen katonai levél részletes elemzése majd az egyik következő tanulmányban kerül bemutatásra.

7. ábra. Cetinjeről Homokbálványosra küldött katonai lap Kobelbauer (2012) írásából. (A szerző szkennelése.)

Bosznia-hercegovinai történelmi háttér

1918. október 6-án zágrábi politikusok - boszniai résztvevőkkel együtt - megalakították a Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti Tanácsát, amely az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv területeinek politikai képviselőjét vállalta. Október 19-én bejelentették, hogy átveszik a politikai irányítást, majd október 29-én önálló államot kiáltottak ki, amelyhez Bosznia-Hercegovina is tartozott.

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után, 1918. november 3-án Padovában fegyverszünetet kötöttek, amely előírta az osztrák-magyar csapatok visszavonását Boszniától északra. November 4-től a Szövetségesek (köztük a szerb hadsereg is) megszállhatták a kiürített területeket. A szerb kormány kijelentette, hogy a hadsereg csupán a rendfenntartást szolgálja a boszniai igazgatás felügyelete mellett, így Bosznia-Hercegovina hosszú idő után saját kormányzathoz jutott.

A Magyarországgal és Ausztriával kötött fegyverszünetek ideiglenes állapotot teremtettek 1918. december 1-ig, amikor is kikiáltották a Szerbek, Horvátok és Szlovének Államát, amelybe Bosznia-Hercegovina is beolvadt. Ezt később a saint-germaini (1919. szeptember 10.) és a trianoni békeszerződés (1920. június 4.) is szentesítette; mindkét ország elismerte az új államot és annak határait.

A Monarchia lakói annak az államnak az állampolgáraivá váltak, amely a területet megszerezte. Kivételesen lehetőségük volt választani az osztrák, magyar, illetve az új délszláv állam vagy más szomszédos országok állampolgársága között. Az erről szóló döntésük kapcsán nem érhetett őket zaklatás az 1914. július 28-a, és a területek szuverenitásának nemzetközi elismerése közötti tevékenységükért (Jelavich, 2000).

Szarajevói levelek

A Sarajevóból küldött levelek esetében is katonák voltak a feladók. Az első levélnél (8. ábra) ezt egyértelműen el lehet olvasni a feladó adataiból, amely a levél hátoldalán található:

I. század III. gyalogsági altiszti iskola
(eredetiben-rövidítve: **I. četa III. Pešad. podof. škola**).

8. ábra. Sarajevóból Homokbálványosra küldött katonai levél, Etre (1978b) írásából.
(Szkennelt fénymásolat.)

A következő levélen (9. ábra) a feladó a szabályoknak megfelelően, a címlapon, annak jobb felső részében feltüntette, hogy katonáktól (eredetiben, szerbül: од војника) származik a küldemény, így ez is katonai levélnek tekinthető.

Az azonos kézírásból, illetve a címzettek egyező családi névéből látható, hogy a 8. és a 9. ábrákon lévő leveleket ugyanaz a katona küldte Szarajevóból.

од војника ("katonáktól")

9. ábra. Szarajevóból Homokbálványosra küldött levél, Bodnár (2022) cikkéből.
(Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

A harmadik levélen (10. ábra) a "katonáktól" (од војника) szövegre ráragasztották a homokbálványosi portóbélyegeket, de a két portóbélyeg közötti részen látható a szöveg kis részlete.

од војника ("katonáktól")
részlete a bélyegek alatt

10. ábra. Szarajevóból Homokbálványosra küldött levél, Bodnár (2022) cikkéből.
(Képernyőfelvétel, <https://ibk10025.hu>)

Közös vonások

Jelen elemzésemben bemutatott objektumok felhasználási időszaka 1919. novemberre és 1920. januárja közötti. Ezt a 3 hónapot valójában a homokbálványosi portó provizóriumok második időszakaként írhatjuk le (ami főleg 1919. decemberére és 1920. januárjára vonatkozik), amikor a hivatalosan el nem fogadott, már számjegyekkel is kiegészített felülnyomatú homokbálványosi bélyegek kerültek felhasználásra.

Érdekességként említem, hogy nem ismerünk sem 1920. februárjából, sem ennél későbből SHS bélyegekkel megportózott küldeményeket (vagy bármilyen más objektumot), amelyek 1920. folyamán lettek volna megportóztatva Homokbálványoson. Persze lehetséges ugyan, hogy ilyenek léteznek, de eddig még nem bukkantak fel. (Sikerült kapcsolatba lépnem több olyan filatelistával is, akik ezen homokbálványosi terület objektumait is gyűjtik, azonban egyikük gyűjteményében sem található ilyen küldemény, és nem is emlékeznek ilyenekre.)

A címzettek

A tanulmányomban bemutatott lapokat és leveleket katonák és csendőrök írták a hozzátartozóiknak, illetve a falubelieknek. Ezt figyelembe véve, véleményem szerint Nagy (2016) által a cikkében ezzel kapcsolatban leírt állítások tévesek, ugyanis Ő így fogalmaz:

"A másik csoport a szerb nyelvű, elég egyszerű írással megírt lapok, levelek, melyeket látszólag volt katonák írtak a volt helyőrségükbe. Azok hozzá voltak szokva, hogy a háború alatt díjtalanul leveleztek."

Mivel az összes vizsgált és bemutatott küldemény mind Homokbálványosra volt címezve, ezért a fenti megállapítás egy nagyon egyszerű tényfeltárással cáfolható: **Homokbálványoson sem kaszárnya, sem helyőrség nem volt**. A lapok feladóinak és címzettjeinek a vezetéknevei gyakran egyeznek, ami a rokoni kapcsolatokra utalhat. Ezek a tények egyszerűen kizárják annak a lehetőségét, hogy (amint azt Nagy fogalmazza) a volt katonák írtak volna a volt helyőrségükbe.

A fegyverszünet utáni, és a békeszerződés életbelépése előtti időszakban még mindig sok szerb katonai és csendőrségi személy volt szolgálatban, ill. nem szerelt le. A katonai küldemények a felhasználásuk alapján a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Alkotmányának meghozataláig mentesek voltak a postai díj megfizetése alól.

Az állítólagos bélyeghiány

Cáfolnom kell a következő megjegyzéseket ill. állításokat:

"Az a tény, hogy a levelek jó részén nincsen bélyeges bérmentesítés, nem lehet döntő. Ebben az időben sok helyen volt bélyeghiány." (Éttre, 1980)

"A másik csoport a szerb nyelvű, elég egyszerű írással megírt lapok, levelek, melyeket látszólag volt katonák írtak a volt helyőrségükbe. Azok hozzá voltak szokva, hogy a háború alatt díjtalanul leveleztek. A háború után ennek a szokásnak vége volt, viszont sok helyen az interregnumban bélyeg nem volt, így a küldeményeket frankatúra nélkül egyszerűen bedobták a postaládákba." (Nagy, 2016)

"Az előző, két azonos napon feladott levél alapján megállapíthatjuk, hogy sok más településhez hasonlóan Prilip postahivatalának sem maradt bélyege. Egyáltalán nem volt ritka, hogy a küldeményeket bélyeg nélkül továbbították." (Bodnár, 2022)

A katonai küldemények az I. világháború alatt (ahogy azt a bevezetésben is írtam) portómentességet élveztek azokon a területeken, amelyek a szerb katonaság ellenőrzése alatt álltak. A mai Észak-Macedónia területén szerbiai bélyegekkel történt a bérmentesítés (11. ábra), míg a katonai lapok bérmentesek voltak (12. ábra). Hasonlóképpen volt ez Montenegróban is (13. ábra), ahol szintén a szerbiai bélyegeket használták fel a postai forgalomban. Szerbiában (beleértve Észak-Macedóniát és Montenegrót is, így ez a homokbálványosi küldemények esetében a prilipi, niši és a cetinjei küldeményekre is vonatkozik) 1919. áprilisától kezdve egészen 1921. június 28-ig (az új Alkotmány elfogadásáig) a katonai (és csendőri) első súlycsoportba tartozó (legfeljebb 20 gr-os) levelek és lapok portómentesek voltak. Ebben az időszakban a posta irányítását a katonai parancsnokságtól átvették az újonnan alapított Posta- és Távírda Minisztériumához tartozó állami (civil) szervek (Vuković, 2015, 2016).

11. ábra. 1919. decemberében feladott lap Szkopjéból Alsómiholjácra (Donji Miholjac), amely a díjszabásnak megfelelően 5 parás szerb bélyeggel lett bérmentesítve. (Képernyőkép: delcampe.net)

12. ábra. 1919. decemberében feladott lap Szkopjéból Zentára, amely mint katonai lap, a szabályoknak megfelelően portómentes volt. (Képernyőkép: delcampe.net)

13. ábra. Montenegrói levelek szerbiai bélyegekkel bérmentesítve (1919-1920), Cetinjeről, Podgoricáról és Beraneről. Ex-Al Kugel gyűjtemény. (Képernyőkép: cherrystoneauctions.com)

Derocco (1940) szerint a szerb forgalmi bélyegsornak (Péter király és Sándor trónörökös arcékepeivel) összesen négy kiadása volt. Az első 1918. október 1-én lett kinyomtatva Párizsban, amelyet Korfun vettek át (ugyanis a szerb csapatok és a Kormány akkor éppen ott állomásozott, várva a támadás megindítását), és ezt az ún. "Korfui kiadás"-nak nevezzük. A későbbi három belgrádi kiadás 1919. október 1-én, 1920. január 4-én, és 1921. márciusában került forgalomba. Ezek a bélyegek 1921. április 21-ig voltak forgalomban, amikor az egész SHS Királyság területére kiadott egységes bélyegek maradtak csak érvényesek. Annak ellenére, hogy pl. a Michel és Szabó-Antal J. (1944) által kiadott katalógusokban csak három kiadást említenek az adott bélyegekből, Derocco a kézikönyvében (1940) ezt sokkal részletesebben is feldolgozta, valamint írt a postai rendeletekről és a kiadott bélyegek példányszámáról is. A posták rendszeres ellátása néha a logisztikai problémák miatt pár napot akadozott, ezért 1919. augusztusától megtörténhettek egyrészt felezések, másrészt olyan esetek is előfordultak, hogy bélyeg nem került felragasztásra a küldeményre, helyette csak ráírták, hogy megfizetve (eredetiben: *напалнено*). Az is előfordult, hogy a bélyegeket vagy egyáltalán nem árusították, vagy pedig nem adták ki, helyette a bérmentesítési díj megfizetését követően ragasztották csak fel a bélyegeket a küldeményekre a postákon. Ez csak rövid ideig tartott, addig, amíg a megrendelt bélyegkészlet meg nem érkezett az adott postahivatalba. (Vuković, 2015).

Bélyegekből pedig biztosan volt elegendő készlet 1919. augusztusától, ugyanis a belgrádi kiadásokból több millió darab bélyeg maradt eladatlanul és felhasználatlanul, melyeket az 1930-as évek elején a belgrádi, zágrábi, ljubljanaei, újvidéki, szarajevói, spliti és szkopjei posták filatéliai részlegein teljes sorozatokban lehetett megvásárolni. A fennmaradt több milliós bélyegkészlet pedig bizottságilag lett megsemmisítve 1935. májusában (Derocco, 1940). Az ingyenes szerbiai postázásról és a bélyeghiányról így elmondható, hogy a homokbálványosi portó felülnyomatok felhasználási idejében ez a vizsgált, fent említett postákon nem volt jellemző.

Elgondolkodtató körülmények

Hogy miért, és mikor (kézbesítés előtt vagy után) kerültek fel a küldeményekre a portóbélyegek és lettek lebélyegezve, ezt nem tudhatjuk. A Szarajevóban 1919. december 23-án feladott levél Homokbálványoson 1920. január 4-én (vasárnap) lett megportózva. Mivel a homokbálványosi postán a vasárnap munkaszüneti napnak számított, ennek a ténye felveti a lehetséges utólagos (kézbesítés utáni) bélyegzés lehetőségét. A logikátlansága miatt azonban felmerül itt még egy kérdés: hogy kerültek a bélyegpiacra ezek a levelek? Az egyik lehetséges és legvalószínűbb forgatókönyvként természetesen előfordulhatott az, hogy ha a címzetteknek nem kellett a levél borítékja (akik vagy emlékként őrizhették, vagy egy hideg téli napon egyszerűen csak a tűzbe dobhatták volna őket), akkor Groó Árpád vásárolta fel ezeket és utólag megportózhatta (lásd a vasárnapi postabélyegző példáját).

Összegzés

A bemutatott katonai és csendőri küldemények a postai szabályokkal ellentétesen, indokolatlanul lettek megportózva Homokbálványoson. A szabálytalan portóztatás bizonyított a cikkben ismertetett prilipi, niši, szarajevói és cetinjai küldeményeken. Magának a portózásnak a ténye is megkérdőjelezhető, ugyanis nem tudni, hogy még a kézbesítések előtt, vagy már a kézbesítések után történtek-e meg ezek, ugyanis az egyik esetben (a Szarajevóban feladott levélnél) a homokbálványosi portózás egy vasárnapon történt, amikor is a postán munkaszüneti nap volt, a posta nem dolgozott. Nem zárható ki ezen küldemények utólagos manipulálása, és a felülnyomott portóbélyegek használatának szükségessége sem egyértelmű. A feltárt tények arra utalnak, hogy ezen bemutatott objektumokat nem, mint valódi, futott, postatörténeti tárgyaknak kellene tekintenünk, hanem olyan dokumentumoknak, amelyekre utólag kerültek fel a postai értékcikkek és a homokbálványosi bélyegzők, azaz filatélia-piaci értéknövelési céllal szándékosan csinálták őket. Csinálmányként kellene kezelnünk ezen küldeményeket! Persze érdekességként bemutatathatóak ezen homokbálványosi küldemények is (miszerint szívességileg vagy anyagi megfontolásból milyen "mache"-kat csináltak), azonban nem tekinthetőek valódi postatörténeti objektumoknak.

Irodalom:

- Banić S. (2022.11.28). Vremeplov: Podgorička skupština: 24. - 29. studenoga 1918. Novi Informator 6759. [\[link\]](#)
- Dr. Bodnár Zs. (2022). Legendás postamesterek I.: Homokbálványos 2. rész, *Bélyegvilág*, 2022 (9), 17-19.
- Derocco, E. (1940). *Istorija poštanskih marka Srbije*. Biblioteka Jugoslovenskog filatelističkog saveza: Sveska 1. Jugoslovenski filatelistički savez, Beograd
- Ettore, L.S. (1978a). Homokbálványos: A Special Overprint Nobody Knows, *News of Hungarian Philately*, 9 (2), 1-6
- Ettore, L.S. (1978b). Homokbálványos: A Special Overprint Nobody Knows, *News of Hungarian Philately*, 9 (3), 4-8
- Dr. Ettore L. (1980). A homokbálványosi portó provizórium, *Philatelica*, 80 (1), 23-33.
- Gazda I. (1987). Postai cenzúra Magyarországon - II. rész. Az I. vh. utáni időszak, *Philatelica*, 87 (2), 1-13.
- Hamza G. (2001). A macedón kérdés az európai politikában. *Magyar Szemle X. (11-12)*, 192-205.
- Jelavich, B. (2000). *A Balkán története I-II*. Ford. Balabán Péter. Budapest: Osiris; Budapest
- Kobelbauer, H. (2012). A Few Remarks to BAVANIŠTE / HOMOKBÁLVÁNYOS. *Jugopošta*, 102, 4-8.
- Mićović, V. (2003). *Srbija 1804-1918: istorija pošta i žigovi*. Studio filatelije, Beograd
- Milojević, M. (2018). Bosna i Hercegovina za vreme Prvog Svetskog Rata. *Crimen*, 9 (1), 19-37.
- Dr. Nagy F. (2016). Egy szerb falu Magyarországon. Bavaniste-Homokbálványos postatörténete, 1868-1920, *Philatelica*, 2016 (1), 1-13.
- Radovanović M. (2017). Srpska vojska posle oslobođenja Srbije 1918. *Filatelista*, 276. 18-48.
- Szabó-Antal J. (szerk.) (1944). A Dunamedence államainak bélyegkatalógusa 1944, Szilágyi Béla kiad., Budapest
- Vojni arhiv u Beogradu, *Sign. 576-45/1*
- Vuković M. R. (2015). Obnova poštanskog saobraćaja u Srbiji od 1916 do 1921. *Filatelistički glasnik* 10, 5-14.
- Vuković M. R. (2016). *Serbian Military Postal System in Exile 1916-1918*. Belgrade

[Abstract in English on page 35.](#)

Filatélia 2025/1 Abstracts of the Articles

On the trail of false certificates I. (Modern misprint forgery) Attila Derecskei, Budapest

Abstract: The Hungarian 1973 Nicolaus Copernicus (MBK 2860) stamp was made using a so-called wet intaglio printing process, in which the direct color ink used has a thick consistency and is drawn out with sharp lines on the print. In the case of the examined fake misprint, a thinner ink was used, as in raster intaglio or modern inkjet printing. The print image is generally blurred due to differences in viscosity and shows no characteristics indicating intaglio printing.

Keywords: Copernicus, printing technology, forged misprint, 1973, MBK 2860

Postal history analyses of Homokbálványos I. (The official letter of Körtéd-Homokbálványos) Tivadar Gaudényi, Ph.D., Novi Sad

Abstract: The matter under review was the correspondence from Körtéd directed to Homokbálványos. The postal history item is an official letter originating from Körtéd, dispatched through mail from Fehértemplom to Homokbálványos. Since Körtéd did not have a post office in 1919, the letter was mailed from the nearby Fehértemplom. Based on the rules of that era, official letters, such as this one, were free from postage fees. Contrary to the postal regulations of the time, the overprinted postage due stamps of Homokbálványos were applied to the letter, written in Körtéd and posted in Fehértemplom. There are no signs of censorship in the letter. Since the justification for the postage due charges is not clear, possible misuse and later unjustified manipulation involving the overprinted postage due stamps of Homokbálványos, and a back-dated postmark cannot be ruled out.

Keywords: Homokbálványos, Bavanište, postal history, official letter, 1919, 1920

Postal history analyses of Homokbálványos II. (The letter of Törökbecse-Homokbálványos, The "mail" of public holidays) Tivadar Gaudényi, Ph.D., Novi Sad

Abstract: The subject of the examination was the letter from Törökbecse to Homokbálványos, for which postal (carried) usage cannot be proven. The dispatch postmark from Törökbecse falls on a holiday (1st January 1920, New Year's Day), when the post office was closed. The arrival postmark of Homokbálványos is likewise dated to a non-working day (4th January 1920, Sunday), when the post office was also not operating. The postage due provisional overprint stamp on the letter belongs to the group of overprints whose pattern was not officially approved.

Keywords: Törökbecse, Homokbálványos, Bavanište, provisional postage due, backdated postmark, 1920

Postal history analyses of Homokbálványos III. (Irregularly stamped military and gendarmerie letters) Tivadar Gaudényi, Ph.D., Novi Sad

Abstract: The subject of the investigation was the military and gendarmerie items sent to Homokbálványos between November 1919 and January 1920, as documented in previous publications. These items were sent from Niš, Prilipi, Cetinje and Sarajevo. Their assessment with postage due in Homokbálványos was unjustified, irregular and systematic. Furthermore, the fact that a letter sent in Sarajevo on 23rd December 1919, assessed with postage due stamps in Homokbálványos on 4th January, 1920 (Sunday) (when the post office was closed) suggests a scenario where postage due stamps could have been affixed and cancelled after delivery, so that the items would later command a higher price on the stamp market. This period can be described as the second period of Homokbálványos postage due provisionals, corresponding to the last three months of their use, and it was during this time that the Homokbálványos stamps with overprinted numbers, which were not officially accepted, were also included in the mailings.

Keywords: Homokbálványos, Bavanište, military mails, irregular postage due, provisional postage due, 1919, 1920

Identification of forged postmark (Example of a Homokbálványos postmarking) Attila Derecskei, Budapest

Abstract: The study presents one possible method for examining forged postmarks, with particular attention to the replacement of serial numbers and the typological and typographic characteristics of the cancellations. Based on structural and letter-engraving differences in the Hungarian J and K type-group postmarks, it can be demonstrated that certain cancellations of Homokbálványos, which appeared in the 1980s and have recently surfaced in exhibitions, are complete forgeries. The article highlights the role of comparative analysis of date formats, typefaces, and decorative elements in detecting forgeries, and emphasises the importance of modern examination methods in forming reliable expert opinions.

Keywords: postmark forgery, Homokbálványos, serial number, letter engraving